

Драган Каран

Универзитет у Београду, Православни богословски факултет

Београд

dkaran@bfspc.bg.ac.rs

<https://orcid.org/0009-0008-4304-5416>

Пастирска брига Православне цркве за болесне и онколошке пацијенте

Айсѝраќѝ: Живот се данас посматра из различитих перспектива, сходно ужој научној струци, па самим тим и здравље, болест и умирање. Поред целокупног научног напретка, човек се није ослободио болести и умирања, а наука, иако је у многим сегментима унапредила квалитет живота, није успела да удаљи реалност патње и смрти из живота човека. Двадесети век је век у коме се појављују различити погледи на живот који се изражавају кроз различите системе разумевања и тумачења феномена живота, здравља, болести и умирања. Присуство комунистичког (атеистичког) система на нашим просторима, имало је за последицу потискивање православне вере и дехристијанизацију друштва која је до данас остала веома приметна. Стога, овај рад настоји да представи теме живота, здравља, болести и смрти из светла православне антропологије и да на тај начин допринесе бољем разумевању пастирске бриге за болесне, као виду помоћи у дијалогу савремене медицине са богословљем Цркве и њиховом бољем разумевању.

Кључне речи: богословље Цркве, медицина, секуларизам, живот, здравље, болест, умирање, пастирска брига.

Увод

Живимо у времену у коме савремени човек тешко може да прихвати реалност живота онако каква она заиста јесте. Колико год се савремено друштво трудило да потисне феномене болести и умирања на маргине живота, као непријатне и страшне, сведоци смо да се све чешће суочавамо са случајевима да су медији преплављени суровим сликама страдања и умирања људи па и читавих заједница.

Свакодневна црна хроника постала је очигледна, а човек пред ужасом свакодневне несреће остаје потпуно равнодушан посматрач. Поставља се питање у којој мери различити културолошки и социолошки обрасци утичу на начин размишљања, како код нас, тако и на глобалном нивоу. Живимо у време интернета и ширења информација великом брзином, тако да начини мишљења и културолошки, етички, и сваки други обрасци лако прелазе границе држава и брзо постају општи начин размишљања. Такође, били смо сведоци у недавној ковид епидемији да су медији постали средство васпитања деце и уместо едукативног карактера, постали су образовни и васпитни механизам. Све ово говори о снази и утицају медија који они имају у животу појединца, али и целокупне заједнице. Питања смисла живота и смрти су питања која су постала табу теме савременом човеку, па се однос према овим темама сматра непријатним и страшним.

Сви смо сведоци да се данас егзистенцијална питања којима су се вековима бавили филозофи, писци, уметници, социолози, настоје банализовати, а првенствено питања живота и смрти. Однос савременог човека према питањима здравља и болести у данашње време израз је у великој мери и постмодернистичке културе и начина размишљања, а управо такав однос у многим сегментима постаје изазов за пастирско ангажовање у тим областима живота. Пастирска брига свештеника није једноставна и једносмерна делатност, већ обостран процес који захтева сарадњу свештеника и верника. У свести и традицији православне Цркве, пастирски однос верника и свештеника није однос објекта и субјекта, нити је верник пасивни прималац неке услуге. Верник је у пастирском односу активни учесник као и сам свештеник. Управо имајући ово у виду јасно је да проблем савремене културе и постмодернистичког начина размишљања о егзистенцијалним питањима, међу којима су и питања здравља, болести и смрти, представљају један посебан изазов за пастирску делатност данас. Црква, иако улази у пастирски однос и дијалог са верником, не може да одступа од темељних основа вере и црквеног устројства. Али чак ни многи верујући немају исти однос према здрављу, болести и смрти, нити деле ставове и учења Цркве према овим темама. За савременог човека појам здравља представља једну од највећих вредности, јер сваки вид на-

рушавања здравља указује на пролазност живота, што представља страшну трауму савременог човека. Поставља се питање да ли човек данас има више страх од живота или од смрти, док неки психоаналитички теоретичари сматрају да је страх од смрти и живота базични страх са којим се рађамо и који нас прати током целог нашег живота. Ова, дакле, базична, суштинска, егзистенцијална али и духовна питања траже да се о њима промишља са становишта Цркве и она постају кључна питања којим се треба бавити пастирско богословље данас.

Законске могућности пастирског старања у болницама

Тема овога излагања јесте пастирска брига и рад са пацијентима оболелим од карцинома. Прва ствар која мора овде да се истакне јесте чињенично стање оријентације нашега друштва и државе. Србија је секуларна држава која је изашла из комунистичког партијског једноумља, а које је имало за последицу одвајање Цркве од друштва и друштвеног живота. Медицинске науке, па самим тим и психијатрија и психологија створиле су у периоду после Другог светског рата дистанцу од Цркве и богословља, а тако и присуства свештеника у болницама.¹ Доласком вишепартијског система и дистанцирањем од комунистичке идеологије атеизма, отворио се простор за присуство Цркве у многим друштвеним сферама живота, па тако и у здравству, конкретно и у болницама. Чланом 43. Устава Републике Србије гарантовано је право и слобода вероисповести сваког грађанина и „јамче се слобода мисли, савести, уверења и вероисповести, право да се остане при свом уверењу или вероисповести или да се они промене према сопственом избору“.² Ставом

¹ В. Јеротић, *Хришћанство и психолошки проблеми човека*, изд. Православни богословски факултет, Београд 1996, 37. Упореди Stipe Nimenc, „Pastoral bolesnika u Hrvatskoj“, *Kršćanstvo i zdravlje: zbornik radova znanstvenog skupa*, Split, 20–21. listopada 2005. / priredili Nediljko Ante Ančić i Nikola Bižaca – Split: Crkva u svijetu, 2006. – 412; – (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija 18), 193: „U vrijeme komunizma, dok je crkveno djelovanje bilo ograničeno samo na usko područje unutar crkvenih zidova, sve ove društvene dimenzije kršćanstva bile su jako zapostavljene i gotovo nemoguće. Bolestan čovjek je redovno boravo u bolnicama, koje su uglavnom bile zatvorene za crkvene službenike. Tako je bolesnik u tim teškim trenucima, u kojima je zapravo najviše upućen na druge, bio zakinut skrb, pratnju i pomoć Crkve“.

² *Устав Републике Србије*, („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006 и 115/2021), чл. 43. став 1.

3. истога члана гарантује се и право исповедања и испољавања сопствене вере. „Свако је слободан да испољава своју веру или убеђење вероисповедања, обављањем верских обреда, похађањем верске службе или наставе, појединачно или у заједници с другима, као и да приватно или јавно изнесе своја верска уверења“. Један од основних ограничења испољавања слободе вере и вероисповести јавља се уколико нека вероисповест има негативне последице по здравље људи и друштво.³ Исте ставове попут ових сусрећемо и у Закону о црквама и верским заједницама где се истиче да, у складу са Уставом загарантованим правом слободе вероисповести, исти закон обезбеђује та иста права и појашњава слободу вероисповести: „слободу да се има или нема, задржи или промени вероисповест или верско уверење, односно слободу веровања, слободу исповедања вере у Бога; слободу да се појединачно или у заједници са другима, јавно или приватно, испољава веровање или верско уверење учествовањем у богослужењу и обављањем верских обреда, верском поуком и наставом, неговањем и развијањем верске традиције; слободу да се развија и унапређује верска просвета и култура“.⁴ Такође, исти закон забрањује сваки вид дискриминације због вероисповести наводећи да „нико не може бити узнемираван, дискриминисан или привилегован због својих верских уверења, припадања или неприпадања верској заједници, учествовања или неучествовања у богослужењу и верским обредима и коришћења или некоришћења зајемчених верских слобода и права“.⁵ Из ових наведених законских решења јасно је да законодавац у Републици Србији гарантује слободу вероисповести уколико она није штетна по здравље и друштвени поредак и гарантује се сваком грађанину право на исповедање вере и право на верски обред. Међутим, можемо да констатујемо да Закон о здравственој заштити не регулише питања присуства свештеника у оквиру здравственог система и приступа

³ *Устав Републике Србије*, („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006 и 115/2021) чл. 43. став 3: „Слобода испољавања вере или уверења може се ограничити законом, само ако је то неопходно у демократском друштву, ради заштите живота и здравља људи, морала демократског друштва, слобода и права грађана зајемчених Уставом, јавне безбедности и јавног реда или ради спречавања изазивања или подстицања верске, националне или ране мржње.“

⁴ *Закон о црквама и верским заједницама*, чл. 1, ст. 2. („Сл. гласник РС“ 36/2006).

⁵ *Закон о црквама и верским заједницама*, чл. 2. („Сл. гласник РС“ 36/2006).

свештеника пацијентима. Ово питање у Републици Хрватској решено је Уговором потписаним између Свете Столице и Владе Републике Хрватске⁶ (конкордатом), а детаљније је разрађено додатним Уговором између Владе Републике Хрватске и Бискупске конференције Хрватске.⁷ Овим уговорима поставили су се веома пристојни оквири за пастирску делатност Римокатоличке цркве у хрватском друштву, чиме је позвана и Црква да уђе у друштво и да почне да се бави друштвеним проблемима. Позитивне последице ових уговора огледају се у Закону о здравственој заштити где се у члану 26. тог закона говори о правима и дужностима особа у остварењу здравствене заштите, док је ставом 8. предвиђено „обављање вјерских обреда за вријеме боравка у здравственој установи у за то предвиђеноме простору“⁸, као и ставу 9. који говори: „опремање у мртвачници у случају смрти, уз примјену вјерских односно других обичаја везаних уз исказ пијетета према умрлој особи“.⁹ Занимљива је и чињеница из члана 242. став 8–9, где се говори о санкцијама здравствене установе уколико иста „ускрађује особама обављање вјерских обреда за вријеме боравка у здравственој установи у за то предвиђеном простору (чланак 26. ставак 1. точка 8.) и не омогући опремање особа у мртвачници у случају смрти, уз примјену вјер-

⁶ Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 3/97). Član 16: „Republika Hrvatska priznaje i jamči Katoličkoj Crkvi pravo na dušobrižništvo vjernika koje se nalaze u zatvorima, bolnicama, lječilištima, sirotištima i u svim ustanovama za zdravstvenu i društvenu skrb, bilo da su javnoga bilo privatnoga značenja“. Важно је да се напомене да постоје четири уговора између Свете Столице и Републике Хрватске којима се организује однос цркве и државе, па самим ти и позиција Цркве у друштву. Више о томе може се видети: *Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske*, Glas Koncila, Zagreb, 2001. Уговор о правним питањима, 2. Уговор о сарадњи на подручју одгоја и културе, 3. Уговор о душобрижничтву католичких вјерника припадника оружаних снага и редарствених служби Републике Хрватске и 4. Уговор о господарским питањима. 2. „Dušobrižnička djelatnost u navedenim ustanovama, koje su javnoga značenja, bit će uređena posebnim ugovorom između nadležnih crkvenih vlasti i tijela Republike Hrvatske.“ Хрватски сабор је донео Закон *Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske*, од 19. 12. 1996. године, Narodne novine 02/97 и ступа на снагу од 9. 4. 1997. године.

⁷ *Ugovor o dušobrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi*, 31. 10. 2005.

⁸ *Zakon o zdravstvenoj zaštiti*, (Narodne novine, 100/2018).

⁹ *Zakon o zdravstvenoj zaštiti*, (Narodne novine, 100/2018).

ских односно других обичаја везаних уз исказ пијетета према умрлој особи“. Висина казне којом закон забрањује је од 10000 до 50000 куна, односно 1300 евра до 6519 евра. Примери пастирске делатности римокатоличких свештеника у здравственом систему Републике Хрватске могу се наћи у локалној црквеној штампи, а они указују на моделе који постоје и начин на који се врши пастирска брига за болесне.¹⁰ Ово није јединствен пример, будући да исти постоји и у Закону о националном систему здравља Републике Грчке где се предвиђа присуство капела при болницама за верске потребе болесника, а свештеници се третирају као запосленици болнице од које примају плату. Пошто је православна вера у Републици Грчкој државна вера, све болничке собе према истом закону дужне су да поседују Свето писмо Новог завета и икону Христа или Богородице и обавезно крст.

Потребно је да се напомене да постоји Удружење европских болничких капелана – European Network of Health Care Chaplaincy, које је основано 2000. године у Православној академији на Криту.¹¹ У овом удружењу учествује око четрдесет делегата из двадесет и једне земље, а на интернет страници се налазе њихове биографије, где је такође приказан и њихов рад. Ово удружење је на свом Седмом саветовању, које је одржано од 12. до 16. јуна 2002. године у Турку – Финска, усвојило Опште заједничке стандарде за пастирски рад у здравству.¹² Смисао овог документа може да се види у самом документу у коме се наводи „да треба да буде референтна тачка и водич за све вере и деноминације у обликовању духовне неге која се нуди у области здравствене заштите“.¹³ Ово удружење сваке године организује састанке на разне теме везане за пастирски рад у болницама, а чланови удружења настоје да искуства и закључке са састанака пренесу у своје средине и да их имплементирају у свој пастирски рад у здравственом систему. Постоје и земље које имају веома добро организован пастирски рад са пацијентима у здравственом систему, попут Шпаније, али немају своје представнике у овом Удружењу.

¹⁰ Више о овоме видети у: *Vijesnik Đakovačke i Srijemske biskupije* 3, (2002), 129–151.

¹¹ Више о презентацији удружења European Network of Health Care Chaplaincy може да се види на интернет страници удружења, <http://enhcc.eu/>.

¹² *Standards for Health Care Chaplaincy in Europe*, http://enhcc.eu/turku_standards.htm.

¹³ *Standards for Health Care Chaplaincy in Europe*, http://enhcc.eu/turku_standards.htm.

Комисија за пастирски рад Римокатоличке цркве у Аустрији издала је документ у коме се одређују стандарди за пастирску делатност у болницама. Поред основних богословских студија, потребно је и практично искуство из болнице које би се одвијало под надзором и менторством квалификованих особа. Након практичне праксе у болницама и стицања потребних спознаја и искустава из болничког окружења, теолози приступају још троемеседралној едукацији за пастирски рад у болници.¹⁴ Све ово указује на постојање свести о специфичности пастирске делатности са болеснима и настојањима да се што боље и квалитетније изађе у сусрет овом изазову, а да се при томе не одступи од вере и поретка црквене заједнице, са жељом да се максимално буде на услузи и помоћи човеку који се налази на лечењу у здравственој установи.

Све претходно наведено има за циљ да укаже на проблем самог формално правног присуства свештеника у болници, као и одсуства законског решења овог питања које Устав и закони гарантују. Све капеле које се отварају у нашим клиничким центрима и различитим клиникама плод су добре воље управе болнице, односно директора, али нажалост нису део системског законског решења којим се реализују Уставом загарантована верска права грађана. Сваки грађанин има право на присуство свог верског – духовног представника у болници, који ће му бити доступан током дана како би му пружио могућност молитве, духовну подршку и утеху у борби са болешћу. Усаглашавањем нашег законодавства са законодавством земаља Европске уније, као и поштовањем верских потреба сваког грађанина и пружањем могућности да се оне задовоље, наше друштво би показало већи степен хуманости и поштовања достојанства личности.

Право сваког човека је да има могућност присуства свештеника у болничким условима, како би му пружио утеху и подршку у његовој борби за здравље. Присуство свештеника не би смело да се своди на случајност или нечији лични ангажман и труд. Реално постоји потреба и системског обучавања свештенства за службу у специфичним болничким условима, а посебно на одељењима где се лече онколошки пацијенти. У западном свету постоје организова-

¹⁴ *Pastoralcommission Österreichs, SeelsorgeimKrankenhaus*, 2000. https://www.pastoral.at/dl/NKOOJKJKKOKkLJqx4KJK/Seelsorge_im_Krankenhaus_pdf.

ни мултидисциплинарни дипломски и мастер студијски програми у оквиру студија теологије који теоретски припремају свештенике и свештеничке кандидате за службе у здравственом систему, као и у војсци и полицији.¹⁵ Пажње вредно је навести да је у Пољској обезбеђено присуство свештеника, па тако и пастирска брига Цркве, чак и у ватрогасној служби.

Присуство свештеника у наведеним друштвеним институцијама у Западним земљама, попут војске, полиције, ватрогасне службе, болница, затвора и поправних домова, показало се током времена веома корисно. Пастирска делатност свештеника у болницама и осталим државним службама носи посебну одговорност, а црквени систем врши озбиљну духовну селекцију за службу на таквим местима, као и едукацију самих кандидата за њихов избор у наведене службе.

Новозаветне основе пастирске бриге о болеснима

Господ Исус Христос током свог овоземаљског боравка лечио је многе болесне који су од њега тражили помоћ и исцељење. Присуство Христа у свету као „новога Адама“ има за последицу све супротно од „старога Адама“, који се везује за грех, отпадништво из заједнице са Богом, и све што је то са собом носило – страдање, болест, пропадање и смрт. „Нови Адам“ – Христос, својим присуством

¹⁵ У Сједињеним Америчким Државама постоји организована агенција за акредитацију студијских програма који едукују будуће пастире који се ангажују у здравственом систему, ACPE – Association for Clinical Pastoral Education is the standard for spiritual care and education. Ова агенција је призната од стране Министарства просвете као агенција која може да издаје акредитацију за студијске програме из области клиничке пастирске делатности – Clinical Pastoral Education. Већина студијских програма који су акредитовани при ACPE, а односе се на клиничку пастирску делатност, везују се за адвентистичке и лутеранске хришћанске заједнице, иако у самом програму агенције стоји да је програм осмишљен за све религијске конфесије. Више о овој организацији може се видети на њиховој интернет страници: <https://acpe.edu/>. Такође видимо и на престижним колеџима студијске програме који се баве обучавањем будућих пастира за клиничку службу. Пример је Висока школа за религију и религијско образовање – The Graduate School of Religion and Religious Education Фордам Универзитета, која нуди мастер програме управо везане за пастирску делатност унутар здравственог система. Више о овим програмима може се наћи на њиховој интернет страници <https://bulletin.fordham.edu/gre/masters/>.

у свету пружа човеку остварење заједнице човека са Богом, па самим тим и исцељење од болести, страдања и на крају и само уништење смрти кроз васкрсење. Исцељења која је Христос чинио док је боравио на земљи увек су била плод синергије њега и човекове вере. Занимљиво је да није забележен ниједан случај исцељења болесника који није тражио лично од Бога помоћ или од Самога Христа или његових ближњих.¹⁶ Христос ослобађа човека од болести која је последица греха и отпадања из заједнице са Богом, о чему нам говори и апостол Павле: „смрт је, наиме плата за грех, а благодатни дар Божији је – вечни живот у Христу Исусу, Господу нашем“.¹⁷ Приликом свакога излечења болесног доминирају обично ове поруке: „Вера твоја спасла те је“,¹⁸ „А Исус видевши веру њихову, рече узетоме: Синко, опраштају ти се греси твоји!“.¹⁹ У исцељењу болеснога у бањи Витезди, Христос се обраћа након исцељења болесном, приликом другог сусрета са њим и говори му: „Ево постао си здрав, више не гријеш да ти се што горе не догоди“.²⁰ У овим речима Христовим види се експлицитно да је болест повезана са грехом, али и могућност доласка у стање које је горе од болести, а везано је за грех. Такође, видимо да је Христос ученицима приликом слања на проповед дао власт изгоњења демона и лечења болести „да исцељују од сваке болести и сваке немоћи“.²¹ Очигледно да Христос настоји да помогне болесним и немоћним људима свога времена: лечење губаваца, хромих, слепих, па и исцељење других болести. Исцељењима које је вршио, Христос је настојао да људе који га окружују ослободи њихове патње и страдања и да им поврати квалитет живота као и код сваког здравог човека. Такође се могу уочити две или три ствари у свим случајевима чудесног исцељења од стране Христа, а то су: присуство вере у Њега као Онога Који може да помогне и тражење помоћи. Свети Јован Златоусти запажа

¹⁶ Познат је пример исцељења капетановог слуге у Капернауму (Мт 8, 5–13; Лк 7, 1–10), где је господар молио за исцељење свога слуге, а ради вере његовог господара, који није са slugом чак ни у крвном сродству.

¹⁷ Рим 6, 23

¹⁸ Лк 7, 50; 8, 48; 17, 19; 18, 42

¹⁹ Мк 2, 5

²⁰ Јн 5, 14

²¹ Мт 10, 1; сличан опис имамо и код еванђелисте Луке где Христос шаље седамдесеторицу својих ученика „у сваки град и место куда намјераваше сам ићи“ (Лк 10, 1).

да је Господ Исус Христос лечио људе тако што се некима обраћао речима и тако чинио чудо, док је код оних код којих је видео да је слабија вера полагао руке на њих, како не би исти помислили да се исцељење десило случајно.²² Такође је битно и опраштање грехова, као уско повезан чин са чином исцељења и позивом да се више не грешу.

Ову силу лечења и исцељења болести Христос предаје и својим ученицима да исцељују болести и немоћи. Ова сила коју поседују апостоли је пројављивана од самих почетака након Педесетнице и конституисања Цркве, тако што су апостоли лечили болесне на које су наилазили.²³ Мисија ученика у свету огледала се у благовештењу близине и доласка Царства Божјег „и ходећи проповиједајте и казујте да се приближило Царство небеско“,²⁴ а уз ту мисију благовештења, Господ заповеда апостолима: „болесне исцељујте, губаве чистите, мртве дижите, демоне изгоните; на дар сте добили, на дар и дајте“.²⁵ Може се уочити да и у исцељењима која се дешавају од стране светих апостола постоји такође вера код болесних као један од фактора, „и видевши да има вјеру да ће оздравити“,²⁶ као и то да свети апостоли приликом исцељења истичу да то чине у име Христово: „у име Господа Исуса Христа устани на ноге своје“;²⁷ „у име Исуса Христа Назарећанина устани и ходи“.²⁸ Потребно је напоменути да, поред ове силе лечења, Христос учи своје ученике и све хришћане да се брину о болеснима и потребитима. Господ Исус Христос себе поистовећује са болеснима, гладнима и затвореницима, а и свако служење и старање за болесне и потребите јесте управо и служба Њему самоме: „Кад ли те видјесмо болесна или у тамници, и дођосмо ти? И одговарајући, рећи ће им: Заиста вам кажем,

²² Више о овоме видети код Јована Златоустог у осмој беседи на Дела апостолска: Joannis Chrysostomi, *Homiliae VIII In Acta Apostolorum*, γ', (PG 60, 71A-B).

²³ Пример исцељења хромог испред јерусалимског храма (Дап 3, 1–8), такође сусрећемо и случај исцељења Енеја у Лиди (Дап 9, 32–35) и васкрсења Тавите у Јопи (Дап 9, 36–41). Апостоли Павле и Варнава на свом првом мисионарском путовању исцељују у Листри немоћног човека од рођења (Дап 14, 6–10).

²⁴ Мт 10, 7.

²⁵ Мт 10, 8.

²⁶ Дап 14, 9

²⁷ Дап 14, 10

²⁸ Дап 3, 6

кад учинисте једноме од ове моје најмање браће, мени учинисте“.²⁹ Брига Цркве за човека и његово спасење јесте примарна мисија Цркве, без које се не може замислити присуство и деловање Цркве у свету.

Примера бриге за човека и његов живот у новозаветним списима је много, а један од упечатљивих јесте пример апостола Павла приликом чудесног ослобађања из тамнице у Филипима Македоније приликом другог мисионарског путовања. Дошавши у Филипе апостол Павле и Тимотеј бежаху оптужени да проповедају обичаје који не приличе да прихватају Римљани.³⁰ Пошто су били предани судијама „и пошто им ударише много батина бацише их у тамницу“.³¹ Након њихове молитве и славословља Бога, деси се чудесан земљотрес, где се пољуљаше темељи тамнице и сва се врата отворише и падоше окви свим сужњима.³² Кад то све угледа чувар и виде да су отворена врата тамнице, побоја се да су сужњи побегли и извади нож да се убије,³³ на шта му апостол Павле рече: „не чини себи зла никаква, јер смо сви овдје“,³⁴ након чега сам чувар задивљен овим изводи апостоле из тамнице, а након тога се крштава и он и сав његов дом. Очигледно овакав пример односа према сопственој слободи и животу тамничког чувара показује јасан пример да је апостол Павле давао предност животу других.

Основне три карактеристике живота првих хришћана у апостолским временима огледале су се у три делатности: прва делатност је била апостолско благовештење народима о вери у васкрслог Спаситеља, друга молитвено сабирање и уношење дарова и захвалности на делу спасења – Евхаристија, и трећа служење међусобно у љубави – *диаконија*. Ова међусобна служба браће у љубави и брига једних за друге, која се током векова наставила, јесте аутентична појава Цркве коју су првенствено остварили у сопственим животима безбројни светитељи Цркве. Љубав је у самој природи Цркве и присуство Цркве у свету непојмљива је без служења браћи, јер Христос глава Цркве говори: „јер Син Човјечији није дошао да му

²⁹ Мт 25, 39–40.

³⁰ Дап 16, 21.

³¹ Дап 16, 23.

³² Дап 16, 26.

³³ Дап 16, 27.

³⁴ Дап 16, 28.

служе него да служи, и да даде живот свој у откуп за многе³⁵. Сама чињеница оваплоћења Сина Божјега од Пресвете Дјеве и Његова спаситељска појава у људском телу јесте за апостола Павла израз љубави и служења којем треба да следе сви хришћани.³⁶

Здравље и болест човека у богословљу Цркве

Непрестана брига Цркве за човека као психосоматску целину је израз њене природе, па самим тим се не може замислити Црква у данашње време без пастирске бригае за болесне, међу којима су и онколошки пацијенти. Човек као биће које није самобитно, односно биће које нема постојање по себи, пошто је према вери Цркве створен од Бога, није у стању ни сам себи да обезбеди живот. Грех је промашај остварења смисла стварања, а смисао човековог постојања огледа се у остварењу подобија Божјег, на основу иконе – Лика Божјег по коме је саздан.³⁷ Главна особина подобија Божјег према вери Цркве огледа се управо у оспособљавању човека благодаћу Божјом да постане учесник блаженства Божјега живота за вечност. Ово остварење подобија било је могуће човеку кроз умно сагледавање и прожимање славом Божјом, па самим тим и превазилажењем закона створене природе, а основни закон створенога света који влада над њиме јесте пропадљивост и трулежност. Како нам сведочи и Свети Јован Дамаскин, човек је био позван да се уздигне из природног – пропадљивог начина постојања у натприродни начин постојања – непропадљиви.³⁸ Према учењу Светога Атанасија Великог, човек пре пада, док се налазио у рају, био је управо у идеалним околностима и условима за остварење циља подобија. Рајско стање према истом светом Оцу карактерише се као безболно, безбрижно, без туге и без сенке смрти. Окренувши се од Бога и заро-

³⁵ Мк 10, 45.

³⁶ Фил 2, 6–7: „Који будући у обличју Божијем, није сматрао за отимање то што је једнак са Богом, него је себе понизио узевши обличје слуге, постао истовјетан људима, и изгледом се нађе као човјек.“

³⁷ Пост 1, 26–27: „Потом рече Бог: да начинимо човјека по својему обличју, као што смо ми, који ће бити господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од цијеле земље и од свијех животиња што се мичу по земљи. И створи Бог човјека по обличју својему, по обличју Божијему створи га; мушко и женско створи их“.

³⁸ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, *Λόγος κατὰ Μανιχαίων* 84, 1–2 Kotter IV σ. 396, (PG 94, 1581C).

бивши се у сопствену природу, па самим тим и поставши слуга сопствене природе и закона који владају у њој, човек постаје роб пропадљивости, болести и смрти. Човек је падом у грех показао извештан степен аутодеструктивности који носи у себи. Пошто човек није по својој природи самобитан, иако је самовластан, није у стању сам од себе да осигура егзистенцију своје бићу, и непрестано је подложен пропадању и трулежности. Дар слободе и могућност избора који су даровани човеку имали су за циљ да добро које бира буде израз њега, пројава његове личне слободе, а показали су се као пут у самоуништење. Чулни свет је превладао над умним силама човека, тако да је грехом запостављена умна способност човека и живот се ограничио на чулну и рационалну димензију. Током целог живота у човеку се непрестано води и духовна али и физичка борба између живота и смрти, и кроз физиолошке механизме деобе ћелија у организму. Занимљиво је запажање у биологији да управо деобом ћелија, умирањем старих, настају нове и тако се одржава живот целине организма.³⁹

Божанска доброта која је била основ за стварање човека није могла да прихвати стање греха, пропадања и смрти у коме се затекао човек, па вољом Очевом, Син Божји друго Лице Свете Тројице узима људску природу, оваплоћује се Духом Светим од Пресвете Богородице и постаје један од нас. Свети Атанасије Велики говори о оваплоћењу Сина Божијег истиче, „Син Божји је постао сином човечијим, да би сина човечијег учинио сином Божјим“.⁴⁰ Син

³⁹ Шербан, М. Нада, *Ћелија – сѝрукѝуре и облици*, ЗУНС, Београд 2001; Гроздановић-Радвановић, Јелена, *Ћиѝолоѝија*, ЗУНС, Београд, 2000. Владимир Р. Панѝић, *Биолоѝија ћелије*, Универзитет у Београду, Београд 1997.

⁴⁰ М. Ἀθανάσιου, *Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως*, 3, 130: „Наиме, увео их је у Свој рај, и дао им закон да би, ако сачувају благодат и остану добри, живели у рају беспечалним (безбрижним) и безболним“. Слична мишљена видимо и код каснијих великих Отаца Цркве, а један од систематичара отачког богословља управо јесте Свети Јован Дамаскин који у свом делу *Тачно изложење ѝравославне вере*, гл. 26, превод С. Јакшић, Друштво филозофа и социолога Црне Горе, Никшић 1985, 81: „Бог је, дакле, створио човека незлобиво, исправног, врлинског, радосног, безбрижног, окићеног сваком врлином, украшеног сваким добром, створио га је као некакав други свет (космос, украс), мали у великоме, као другог анђела, поклоника Богу, сложеног, очевица видиве творевине и посвећеника у тајне умствене творевине“ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, *Ἐκδοσίς* 26, изд. Kotter II, 76, (PG 94, 921A): „Ἐποίησεν οὖν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ἄκακον, εὐθῆ, ἐνάρετον, ἄλυπον, ἀμέριμον, πάση ἀρετῇ κατηγλαϊσμένον, πᾶσιν ἀγαθοῖς κομῶντα, οἷόν τινα κόσμον δεῦτερον, ἐν μεγάλῳ μικρόν, ἄγγελον ἄλλον, προσκυνητὴν μικτόν, ἐλόπτην τῆς ὀρατῆς κτίσεως, μύστην τῆς νοουμένης“.

Божји, Господ наш Исус Христос, исцељује болесне који од њега траже помоћ, ослобађа човека од патње и страдања које му наноси болест, али се и спушта у крајњу таму људске егзистенције, а то је смрт, и њу побеђује Својим Светим Васкрсењем. Управо победа живота над смрћу, као тријумф љубави Божје над грехом човека и злом које је последица греха, представљају основу црквеног живота. За свакога хришћанина смисао живота постаје пут ка Царству Божјем, који почиње и живи у историји. Живот у Цркви огледа се првенствено кроз Свету Литургију где пројављујемо етос православног живота, а један од основних елемената тога етоса јесте мир са собом и светом. Свакодневно се понавља молитвена прозба „у миру Господу се помолимо“, „за вишњи мир и спасење душа наших, Господу се помолимо“, „за оне који плове, за путнике, болеснике, патнике и сужње, и за њихово спасење Господу се помолимо“. Хришћански живот је неспојив са индивидуализмом и одвојеношћу од браће, са којима су позвани да заједно живе и свој живот посвете Христу.⁴¹ Хришћански живот јесте непрестани подвиг сусрета са другим и преображај живота у светлости Царства Небеског. Апостол Павле имајући перспективу васкрсења, као реалности у којој нема пропадљивости и дегенерација, где је непропадљивост и нетрулежност начин постојања људске природе па самим тим и људска природа нема више физиолошких људских потреба, говори: „него се обуците у Господа Исуса Христа; и старања за тјело не претварајте у похоте“.⁴² Потребности тела васкрсењем нестају, јер човек, иако психосоматско биће, после васкрсења почиње да живи животом нове твари, која је ослобођена од пропадљивости и свега што се везује за пропадљивост — храна, пиће и остале потребе тела. Оно што у васкрсењу Бог не дотиче јесте управо личност човека и његова жеља, коју човек формира током свог овоземаљског живота, и она представља израз његове слободе. Управо због тога апос-

⁴¹ Завршна прозба у оквиру мирне велике јектеније „Света Литургија Светог Јована Златоустог“, *Службеник*, изд. Светог архијерејског синода Српске православне цркве, Београд 2007, 92: „Поменимо Пресвету, Пречисту, Преславну, Благословену, Владичицу нашу Богородицу и увек Дјеву Марију, Светог Јована, Славног Пророка, Претечу и Крститеља Господњег, божанске и свехвалне апостоле, славне пророке и победоносне мученике, и све свете и праведне, да бисмо њиховим молитвама и заузимањем сви били помиловани.“

⁴² Рим 13, 14.

тол Павле саветује хришћане у Ефесу: „А ви тако не упознасте Христа, ако ли га чувате и у Њему научени бисте, као што и јесте истина у Исусу, да ви одбаците ранији начин живота старог човека, који пропада у жељама варљивим, а да се обнављате духом ума свог, и обуците се у новог човека, сазданог по Богу у праведности и светости истине. Зато одбацивши лаж, говорите истину сваки са својим ближњим; јер смо удови један другоме“.⁴³ Хришћани поштују људско здравље и дужни су да се старају о њему, али главни смисао хришћанског живота није брига за здравље него за чување залога јединства са Христом. Однос хришћанина је поштовање тела, али не и робовање потребама тела, зато апостол Павле саветује „Тако, дакле, браћо, нисмо дужни тјелу да по тјелу живимо, јер ако живите по тјелу, помријећете; аколи Духом дјела тјелесна умртвљавате живјећете“.⁴⁴

Могућности пастирске делатности свештеника

Свака служба и свака делатност у Цркви свој извор налази у Светој Евхаристији, а и смисао свих делатности унутар Цркве јесте управо активно и словесно учествовање свих верника у Светој Евхаристији. Имајући ово у виду, слободно можемо рећи да је главна служба свештеника у болничким центрима редовно богослужење и одржавање молитвених сабирања унутар богослужбеног простора у оквирима здравствених институција – капеле. Поред редовних богослужења потребно је да врше и свете Тајне исповести и духовне подршке вернима који се налазе у болницама као пацијенти. Болница као место боравка одређених верника сама по себи чини једну заједницу, која има потребу присуства свештеника који обавља редовне црквене дужности. Свештеник је у болници првенствено свештенослужитељ и пастир, исто као што је и у касарнама, и никако не сме да се сврстава у болничко особље. Ако би дошло у неком моменту до законског регулисања присуства свештеника у болничким круговима, мора се водити рачуна да се свештеник не претвори у део медицинског особља, што он по својој природи није нити му припада такво место. Кључно место пас-

⁴³ Еф 4, 20–25.

⁴⁴ Рим 8, 12–13.

тирског деловања јесте богослужење, јер из њега све извире и све проналази свој смисао управо у богослужењу и духовној бризи за човека. Смисао целокупног пастирског деловања на парохијама јесте управо позивање верника на активно учествовање у богослужбеном животу Цркве. Поред овога потребно је да постоји могућност присуства свештеника како би и пацијенти и медицинско особље имали могућност утехе и разговора са свештеником. Колико је стресно стање боравка у болницама за саме пацијенте, толико је стресно и за саме лекаре који савесно раде свој посао и боре се за живот и здравље пацијента. Свесни смо да медицинско особље услед преоптерећености здравственог система није у стању увек да пружи довољну пажњу свакоме пацијенту,⁴⁵ коју би можда пацијент очекивао од лекара, јер приоритет лекара јесте брига да се спасе људски живот и да се стабилизује здравствено стање, што не оставља много времена лекару да посвети потребну пажњу, са слуша и пружи неопходну утеху пацијенту. Управо у оваквим ситуацијама свештеник је у прилици да оствари један ближи и дубљи контакт са пацијентом и да му помогне у прихватању стања у коме се налази, као и да га охрабри у борби за здравље и сарадњу са лекарима и медицинским особљем.

Много је примера који показују чудесна исцељена болесних којима није било наде за оздрављење и који су на чудесан начин били исцељени дејством и силом Божјом током историје. Много је историјских примера пастирске бриге Цркве за болесне. Само чињеница да је прва болница у средњовековној Србији била у манастиру Студеници,⁴⁶ као и да се систематски проучавала медицина тога времена у манастиру Хиландару, показује природни однос Цркве према болеснима и бригу Цркве за исте. Међутим, не треба

⁴⁵ Више види Elizabet Kibler-Ros, *Razgovori s umirućima* 4. izd, Oko tri ujutro, Zagreb 1989, 43: „Zato je sve glasnjiji, stavlja neprestano nove zahtjeve, tuži se, hoće da se prema njemu ima obzira; „Ja sam još živ, ne zaboravljajte to! Još ćete moj glas čuti, nisam još mrtav!“ Ako je pacijent našao razumijevanje, ako mu se posvećuje vrijeme i pažnja, smirit će se on uskoro i stavljat će manje zahtjeva. Jer osjeća da se s njim još računa, da se o njemu vodi briga i da mu se omogućuje da se služi svim svojim preostalim sposobnostima. Znade također da svoje zelje ne može ostvariti u provalama bijesa i da mu nije potrebno neprestano zvoniti – jer ga, i bez toga, rado prigledaju“.

⁴⁶ Relja V. Katić, *Poreklo srpske srednjovekovne medicine*, Beograd 1981, XIV, 6. P. Каптић, *Болница светиога Саве у Манастиру Студеници*. Осам векова манастира Студенице, Београд 1986, 201–207.

стварати слику да је свештеник тај који је позван да својим присуством буде субјект у лечењу пацијента. Иако постоји намера да се истакну позитивни ефекти присуства свештеника у болничким центрима, то није главни циљ и смисао присуства свештеника у болници. Још мање су позвани сами теолози и теологија да се баве питањима позитивног утицаја присуства Цркве и црквеног живота у медицинским центрима, јер по својој природи теологија није оспособљена за такве видове истраживања.

Пастирску бригу свештеника о пацијенту не треба одвајати од опште бриге Цркве за човека и ван болнице. Стварањем посебности пастирског деловања у болничким условима, стварао би се један модел односа између свештенства и верних који није природан у свакодневном животу Цркве. Чињеница је да су пацијенти у посебном стресном стању и да пролазе кроз специфичну атмосферу живота, која није у многоступњеном слична свакодневици. Стање болести, изолованост, удаљеност од породице, често немогућност кретања, као и патња коју изазивају често саме медицинске процедуре, ствара посебну сензибилност код сваког човека. Такође, треба да се истакне и проблем тешке адаптације пацијента на болничку атмосферу, што додатно поред болести изазива несигурност, страх и неповерење човека. Оваква стања у којима може да се нађе појединац захтевају првенствено способност саосећања патње – емпатију свештеника према пацијентима. Емпатија представља основу способности за успостављањем квалитетног људског односа у коме постоји разумевање и прихватање другог поред свих његових специфичности и посебности.⁴⁷ Међутим, треба да се истакне да осећање емпатије свештеника према страдањима и патњи пацијента не треба да буде повезано са осећањем сажаљења, што може лако да се поткраде и где би свештеник сажаљевао пацијента. Јасно је да свештеник који прилази пацијенту у болници мора да има висок ниво развијене емоционалне интелигенције,⁴⁸ да је способан да пре-

⁴⁷ Више о улози и значају емпатије у међуљудском односу, а посебно у односима који се развијају у болничким установама између лекара и пацијента види: Levinson W, Roter DL, Mullooly JP, Dull VT, Frankel RM. „Physician-patient communication. The relationship with malpractice claims among primary care physicians and surgeons“ *JAMA: The Journal of the American Medical Association* 7, (1997); 277: 553–559.

⁴⁸ Више о емоционалној интелигенцији види Marko Munjiza, *Психопатологија свакодневног живота*, Službeni glasnik, Beograd 2014, 40.

познаје туђа осећања и емоције, али исто тако и сопствене емоције које га прате у сусрету са другим, а посебно са човеком који је на болесничкој постељи. Способност разумевања сопствених психичких емоција које се јављају у односу и комуникацији са другом особом потребна је ради бољег и квалитетнијег разумевања друге особе. Хришћански етос захтева од сваког хришћанина, а поготово од свештенослужитеља, да у свакоме хришћанину,⁴⁹ а поготово болеснику у болници који га позива за помоћ, види Самога Христа, те да му прилази са поштовањем и смиреношћу, као што би прилазио Самоме Христу.

Такође, ни медицинско особље није поштеђено непријатности посла и ситуација на које наилази свакога дана. Однос са самим пацијентима и њиховим породицама током лечења захтева могућност ослонца и подршке, која је у одређеним моментима и самом лекару као човеку неопходна. Ослонац који пружа свештеник, како пацијенту и његовој породици, исто тако и медицинском особљу, јесте управо Сам Христос. Својим присуством у болници свештеник је позван да изграђује један свештени однос према пацијенту и његовој породици, позван је да помогне и медицинском особљу. Пацијент није само особа која поседује одређења грађанска права, која му припадају у складу са Законом о здравственој заштити, пацијент је пре свега наш брат и ближњи, који се налази у потреби и сви који се поред њега налазе позвани су да му буду на помоћи. Самим тим свештеник је само предстојатељ на месту на коме стоји Христос и позван је да својим присуством и деловањем пројављује невидљиво присутнога Христа и његово дело божанског чове-

⁴⁹ Отац Георгије Флоровски, познати православни теолог двадесетог века, у свом тексту *Саборности (Кайиоличности)* Цркве, анализирајући преображај личности који се одвија унутар Цркве као заједнице Богочовечанског тела истиче битну новину у односу који се гради међу хришћанима у Цркви. „Новина хришћанске заповести љубави је у чињеници да треба да волимо ближње као сами себе. То је далеко више него да ближњег изједначимо са собом, да га са собом поистоветимо; то значи видети самога себе у Другом, у ономе кога волимо, а не више у самоме себи... Овде је граница љубави. Онај кога волимо је наше друго „Ја“, alter ego, такво „Ја“ које нам је драже од нас самих. У љубави се сједињујемо у једно. *Својстиво љубави је ипакво да онај који воли и онај који се воли, нису више двоје нешто једно.* Још и више: права хришћанска љубав види у сваком од наше браће – Самога Христа.“ [Георгије Флоровски, „Саборност (Католичност) Цркве“, *Црква је живиој*, Образ светачки, Београд 2004, 430–431]

кољубља.

Основна мисија свакога свештенослужитеља, а посебно епископа и презвитера, огледа се у ширењу вере Христа као Спаситеља. Сваки хришћанин, небитно да ли је болестан или није, неопходно је да има веру у Христа као Спаситеља, односно да има поверење у љубав Божју и промисао Божју. Једна од темељних елемената хришћанске вере јесте управо вера у „Бога као Оца и Сведржитеља“,⁵⁰ вера која је посебно потребна болеснима, вера која је поверење у Бога да све што човека задеси у животу јесте по допуштењу Божјем,⁵¹ али све је за добро и изградњу и напредовање човека „у мјеру раста пуноће Христове“.⁵² Овде је од великог значаја и личност самога пастира – свештенослужитеља која долази у контакт са болесним човеком. Преподобни Јустин Поповић истиче: „Духовници – ето то су сведоци Богочовека Господа Христа. Сила њиховог сведочанства је од Бога Духа Светога. Без Њега, њихово сведочанство би било штурa људска реч и сушичава људска мудрост, немоћне и беспомоћне да човека спасу од најмањег греха, а камоли од свих грехова и од свих смрти, од свих ђавола“.⁵³ Реч свештеника и пастира у тим тренуцима не сме да буде искључиво израз школски научених информација, него реч пастира који се обраћа болесном човеку, а поготово пацијенту који болује од канцера или ако је још у терминалној фази болести мора да је реч која је утемељена

⁵⁰ Први члан Символа вере: „Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља творца неба и земље, свега видиљивог и невидљивог“.

⁵¹ Јов 1, 6–12: „А један дан дођоше синови Божји да стану пред Господом, а међу њих дође и Сотона.

И Господ рече Сотони: Откуда идеш?

А Сотона одговори Господу и рече: Проходих земљу и обилазих.

И рече Господ Сотони: Јеси ли видио слугу мојега Јова? Нема онакога човјека на земљи, добра и праведна, који се боји Бога и уклања се ода зла.

А Сотона одговори Господу и рече: Еда ли се узалуд Јов боји Бога? Нијеси ли га ти оградио и кућу његову и све што има свуда унаоколо? Дјело руку његовијех благословио си, и стока се његова умножила на земљи. Али пружи руку своју и дотакни се свега што има, поваће те у очи.

А Господ рече Сотони: Ево, све што има нека је у твојој руци; само на њега не дижи руке своје.

И отиде Сотона од Господа“.

⁵² Еф 4, 13.

⁵³ Преподобни Јустин Поповић, *Домаћиника Православне Цркве III*, Манастир Ђелије, Ваљево 2004, 286.

у сили Светога Духа. Сила Духа Светога се првенствено огледа у односу према личној смрти и поверењу у љубав и промисао Божју. Одсуство личног односа поверења свештенослужитеља са Христом у овим круцијалним егзистенцијалним питањима може бити основа за ширење немира и губитка наде код других. Да би могао овако да се постави и да на овај начин врши своју мисију, свештеник првенствено мора да интегрише у своме бићу и животу све постулате вере и да вера постане део његовог личног живота. У сваком другом случају његово сведочанство које даје пред пацијентима и болничким особљем било би непотпуно и крхко, па самим тим и немоћно пред стихијом болести и смрти.

Из свега наведеног може се закључити да пастирско служење у болницама не може да буде нечија прва служба после завршетка студија и школовања. Поред стеченог високог образовања, свештенослужитељ који је у мисији пастирског рада у болницама треба да има велико животно искуство и зрелост и стаменитост личности пред питањима живота, патње и смрти. За постављање на пастирски рад у болницама било би корисно да, поред свега наведеног, свештенослужитељ има сведочанство свог духовног оца, да има уредан црквени и духовни живот, као једну од основних претпоставки за ову мисију. Постојаност у вери, молитви и врлинском животу представљају духовно оружје које помаже и чува истог свештенослужитеља од личног страдања њега и његове породице усред пастирског рада у болници. Непрестано духовно усавршавање сваког свештенослужитеља јесте саставни део његовог живота као хришћанина, а посебно као клирика. Хришћански живот је динамичног карактера и као такав захтева посвећеност сваког хришћанина, а тим више свештенослужитеља и пастира. Пастирска брига о болеснима није дело појединца него дело саборног тела Цркве, па је не треба посматрати као одвојен сегмент и ангажман појединца, него првенствено као пројаву саборног духа Цркве у коме учествује пуноћа Цркве. Поред саме духовне бриге о болеснима у болницама, Црква непрестано позива верни народ на бригу о здрављу, моли се за здравље и промовише здравље као дар Божји који је потребно чувати и старати се о њему кроз превенцију.

Закључак

Пастирско служење и пастирски рад у болницама представља саставни део општег пастирског служења Цркве. Потребно је да се пастирско деловање свештеника у болници системски организује и промишља јер представља изазов аутентичног сведочења вере пред питањима живота и смрти. Успешност организовања пастирског рада у болницама представља слику опште мисије Цркве у свету. Недостатак законског оквира не спречава рад, попут научноистраживачког, едукативног и у сваком случају мултидисциплинарног ангажовања који би допринео формирању свести о поштовању права сваког пацијента да задовољи своје верске потребе, али и припремања свештенослужитеља за ову изузетну мисију сведочења вере у служењу потребитима у сусрету са животом и смрћу. Сусрет и сарадња теологије и медицине од пресудног је значаја ради квалитетнијег разумевања проблема и уочавања потребе сарадње и изграђивања дијалога ради општег добра, а првенствено ради пацијента који се лечи, а на чијем месту се сваки човек у неком моменту живота затекне. Такође, потребна је посебна пажња и опрезност пред налетом различитих трендова са Запада, који често немају јасно дефинисане границе, те тако изазивају стање опште пометње. У пастирској делатности свештеника у болници неопходно је познавање граница како свештенослужитеља, како не би изашао из граница Цркве, исто тако и медицинског особља, да не изађе из свог матичног простора и делатности. Постављање граница не значи изолацију односа, насупротив, треба да представља потенцијал за квалитетнији дијалог и однос Цркве и медицинског система. Простори пастирске бриге у оквирима болничког система по својој природи су веома сложени и комплексни, па самим тим Црква је позвана да се посвети овом делу са максималном пажњом и озбиљношћу. Посебну пажњу треба посветити при одабиру кандидата за пастирски рад у болницама као и њиховом обучавања и припреми за ову црквену службу. Личност и духовни живот представљају један од темељних приоритета који морају да буду вредновани приликом одабира будућих свештенослужитеља у болницама. Поред бриге за одабир, потребна је и непрестана брига за пастире који су у служењу у здравственом систему због специфичности службе. Сигурност, којом треба да зрачи свештенослужитељ у од-

носу са пацијентом и породицом пацијента, мора и сам да црпи из црквене заједнице. Овим начином опште повезаности свештенослужитеља и Цркве пројављује се и саборна брига Цркве за болесне, јер смо сви удови једног тела.

Литература

- Флоровски Георгије. „Саборност (Католичност) Цркве“, *Црква је живи*, Образ светачки, Београд 2004, 427–441.
- Гроздановић-Радвановић Јелена. *Циџолологија*, ЗУНС, Београд 2000.
- Закон о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС” 36/2006).
- Јеротић Владета. *Хришћанство и психолошки проблеми човека*, Православни богословски факултет, Београд 1996.
- Катић Реља. *Болница светиога Саве у Манасџиру Сџуденици*, Осам векова манастира Студенице, Београд 1986, 201–207.
- Пантић Р. Владимир. *Биологија ћелије*, Универзитет у Београду, Београд 1997.
- Поповић Јустин. *Домаћинка Православне Цркве III*, Манастир Ћелије, Ваљево 2004.
- „Света Литургија Светог Јована Златоустог“, *Службеник*, Свети Архиепископски Синод Српске Православне Цркве, Београд 2007.
- Свети Јован Дамаскин. *Тачно изложење православне вере*, превод С. Јакшић, Друштво филозофа и социолога Црне Горе, Никшић 1985.
- *Светио Писмо Нови Завет*, превод Комисија Светог Архиепископског Синода Српске Православне Цркве, изд. Свети Архиепископски Синод Српске Православне Цркве, Београд 2014.
- *Устав Републике Србије* („Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 и 115/2021).
- Шербан М. Нада. *Ћелија – сџрукџуре и облици*, ЗУНС, Београд 2001.
- Florovsky Archpriest Georges. „The Catholicity of the Church“, *The Church of God*, ed. by E. L. Mascall, S. P. C. K., London 1934, 51–74.
- Joannis Chrysostomi, *Homiliae VIII In Acta Apostolorum*, γ', (PG 60, 13–384).
- Kibler-Ros Elizabet. *Razgovori s umirućima*, 4. Oko tri ujutro, Zagreb 1989.
- Levinson W, Roter DL, Mullooly JP, Dull VT, Frankel RM. „Physician-patient communication. The relationship with malpractice claims among primary care physicians and surgeons“ *JAMA: The Journal of the American Medical Association* 277, 7 (1997), 553–559.

- Munjiza Marko, *Psihopatologija svakodnevnog života*, Službeni glasnik, Beograd 2014.
- Nimenc Stipe, „Pastoral bolesnika u Hrvatskoj“, *Kršćanstvo i zdravlje: zbornik radova znanstvenog skupa*, Split, 20–21. listopada 2005. / priredili Nedeljko Ante Ančić i Nikola Bižaca. – (Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija 18), Split, 2006, 191–209.
- *Pastoralkommission Österreichs, Seelsorge im Krankenhaus*, 2000. ca https://www.pastoral.at/dl/NKOOJKKKOKkLJqx4KJK/Seelsorge_im_Krankenhaus_pdf од 20. 12. 2023.
- Katić V. Relja, *Poreklo srpske srednjovekovne medicine*, Beograd 1981.
- *Ugovor o dušobrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi*, 31. 10. 2005. godine.
- *Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima*, (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 3/97).
- *Zakon o zdravstvenoj zaštiti*, (Narodne novine, 100/2018).
- Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἐκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως: Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, „Тоῦ ὁσίου ἀββᾶ Ἰωάννου πρεσβυτέρου Δαμασκηνοῦ ἔκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως“, изд. Kotter B., *Die Schriftendes Johannes von Damaskos* 2. σειρά PTS 12, издавачка кућа De Gruyter Berlin 1973, 3–239.
- М. Ἀθανασίου, *Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως* – М. Ἀθανασίου, „Тоῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λόγος περὶ ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου καὶ τῆς διὰ σώματος πρὸς ἡμᾶς ἐπιφανείας αὐτοῦ“, изд. Thomson, R.W., Athanasius. *Contra gentes and de incarnatione*, Clarendon Press, Oxford 1971, 134–281 (PG 25, 96–200).

Dragan Karan

University of Belgrade, Faculty of Orthodox Theology

Belgrade

dkaran@bfspc.bg.ac.rs

<https://orcid.org/0009-0008-4304-5416>

**The Pastoral Care of the Orthodox Church
for the Sick and Oncological Patients**

Abstract: Today, life is being perceived from different perspectives, depending on a specific scientific discipline. The same can be said for health, illness and dying. In spite of tremendous scientific progress, mankind has not been freed from illness and death. Although science has raised the quality of life in many segments it has not managed to eliminate the reality of suffering and death from man's life. The 20 th century is a century in which various views on life appeared and were developed into philosophic-theoretic systems of understanding and interpreting of the phenomenon of life, health, illness and dying. The presence of communist system in our society resulted in supressing of Orthodox faith and dechristianization of the society, which is still noticeable in our days. The paper endeavours to present the themes of life, health, illness and death from Orthodox-anthropological point of view, thus attempting to improve understanding of pastoral care for the sick, aswell as to assist the dialogue of contemporary medicine with the theology of the Church, and their better mutual understanding.

Keywords: theology, churches, medicine, secularism, life, health, illness, dying, pastoral care.